

БУЗОҚЛАРНИ ШОХСИЗЛАНТИРИШДА ФИЗИК, КИМЁВИЙ, ХИРУРГИК ВА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

¹Абдурахимов Исмоил Эрмухаммад ўғли, ²Ўлмасов Ботир Фарход ўғли

¹Тошкент давлат аграр университети магистри

²Тошкент давлат аграр университети

Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти, илмий раҳбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16564779>

Аннотация. *Хозирги кунда республикамиздаги чорва фермер хўжаликлари ва аҳоли қўлида боқиб кўпайтирилаётган қорамолларни шохсизлантириши. Бузоқдфрни шохсизлантиришида физик, кимёвий ва хирургик усулларни қўллаш ва ҳар бир усулнинг салбий ҳамда ижобий кўрсаткичларини қиёсий таҳлил қилиши. Шохсизлантириши техникаси, оғриқсизлантириши, фиксация замонавий усулларни қўллаган ҳолда эришилган натижалар кўрсатилган.*

Калим сўзлар: *шох, шохсизлантириши, қора қўтир, Dehorning, маз, хирургик, термокаутер, қонли усул, физикафий усул, замонавий усул, коагуляция*

Abstract. *Dehorning of cattle that are currently being bred in the hands of livestock farms and residents in our republic. Application of physical, chemical and surgical methods in calf dehorning and comparative analysis of negative and positive indicators of each method. Dehorning technique, anesthetization, fixation using modern methods are shown.*

Keywords: *horn, dehorning, black scab, Dehorning, ointment, surgical, thermocautery, bloody method, physical method, modern method, coagulation*

Чорвачиликнинг қорамолчилик тармоғида ҳайвонларни шохсизлантириш ишларига бўлган эътибор тобора ортиб бормоқда. Шохсизлантириш ишларини йўлга қўйиш хўжаликда ўстирилаётган бузоқларни кунлик усишига таъсир кўрсатиши билан бир қаторда хўжаликда юз берадиган ҳайвонлар ва инсонлар ўртасидаги турли хилдаги шикастланишларнинг олдини олишга қаратилганлигини кўрсатади. Шу билан биргаликда ҳайвонларда учрайдиган юқумли ва ички юқумсиз касалликларнинг олдини олиш ва даволашга катта эътибор бериш лозим. Чунки бу касалликларнинг пайдо бўлиши ва тарқалиши хўжаликларга катта иқтисодий зарар етказди.

Шунинг учун ветеринария фани ва амалиёти олдида катта вазифалар турибди: биринчидан юқумли, инвазион ва ички юқумсиз касалликларни олдини олиш, иккинчидан касалликларни даволаш мақсадида янги дорилар, хирургик операция усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Хирургик касалликларнинг ичида айниқса шикастланишлар кенг тарқалган. Уларнинг келиб чиқиш сабабларининг асосида ҳайвонларни сақлаш, озиқлантириш, ишлатиш шароитларининг бузилиш ётади, бу эса чорвачиликка катта иқтисодий зарар етказди [3].

Майибликларнинг ичида шох билан шикаст етказиш катта фоизни ташкил қилади. Шох билан шикастланиш катта ёшдаги ҳайвонларда 51,14 % ни ташкил қилса, ёш ҳайвонларда эса 61,35 % ни ташкил қилади [4].

Шохлаш натижасида тери ва тери ости тўқималарда тирналиш, мажақланиш, жароҳатланиш, гематомалар, лимфоэкстравазатлар, қовурғалар-нинг синиши ва бошқа патологик жараёнларнинг ривожланиши аниқланган. Бунда тери ва гўшт маҳсулотининг сони ва сифати сезиларли даражада пасаяди.

Бу масаланинг социал томонини ҳам эътиборга олиш лозим, чунки моллар шохлаши натижасида ҳайвонларга қаровчи ишчилар ҳам кўпинча танасини шикастлашлари ва майиб бўлиб қолишлари мумкин. Шунинг учун хўжаликларда йирик шохли ҳайвонлар орасида майибликларнинг олдини олиш мақсадида шохсизлантиришни ташкил қилиш катта аҳамиятга эга ва бу хўжаликка катта иқтисодий самарадорлик келтиради [2].

Текшириш олиб боришдан мақсад, ҳайвонларни шохсизлантиришда қўлланиладиган самарали усулларни амалиётга тавсия этиш, қўлланилган усулларнинг ҳайвонларнинг физиологик ва морфологик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш.

Услуглар ва материаллар. Бузоқларда шохсизлантириш ўтказиш техникаси.

Фиксация. Бузоқлар турган ҳолида махсус станокга фиксация қилинади.

Оғриқсизлантириш. Маҳаллий оғриқсизлантириш учун тери остига 0,5 % ли новокаин билан шох айланаси бўйлаб қамал қилинади.

Асбоблар. Катта хирургик асбоблар тўплами ва қуйдирувчи асбоб (паяльни лампа) дан фойдаланилади.

Шохсизлантириш техникалари. Шохнинг ўсишини олдини олиш усуллари асосан 1-3 ҳафталик бузоқларда олиб борилади, бунинг асосида эпидермис ва тери асосини бузиш ётади [1].

Шохнинг ўсишини олдини олишни бир неча усули мавжуд, яъни кимёвий, физикавий, Хирургик (қонли) ва бу усулларнинг устуворлиги ва сарф харажатларнинг тежалганлиги шунингдек берадиган самараси асосий ҳисобланади[2].

Кимёвий усул. Бу кенг тарқалган усул бўлиб ҳисобланади, шох тепачасига кучли таъсир этувчи кимёвий моддалар (ишқор, кислоталар) ёки қитиқловчи дори воситаларидан фойдаланиш мумкин. Бу моддаларни ишлатишдан олдин шох ўсимтаси жойлашган доирасининг жуни калта қириқилиб, бироз намланади, кейин мих ёки штифт билан тери юзини эзиб, унинг бирлиги бузилади ва шох ўсимтаси атрофига вазелин суртилади.

Физикавий (термик) усул. Қуйдириш учун 10 арматурадан ясалган қуйдиргичдан фойдаландик. Уни 800-1000⁰С паяльни лампа ёрдамида қиздирдик. Термокаутернинг учи шох тепачасига 1 сек. давомида айлантрииб босилади, иккинчи шохда 2 сек. тўқима очик жигар ранг бўлгунча босилади. Сониялардаги фарқ термокаутер иссиқлигини биринчи шохга нисбатан пасайиши ҳисобига[3].

Хирургик (қонли) усул. Бу усул билан шохсизлантириш учун трепан, Плахотин, Шитов перфоратив пичоқдан ёки 1,5-2 см пўлат найчанинг бир учини ўткирлаб фойдаланиш мумкин[2].

Замонавий усул. Бу усул кейинги йилларда Америка ва Еевропа мамлакатларида қўллаб келинмоқда. Замонавий усул деб юритилишига сабаб шундаки, олинаётган натижаларда иқтисодий самарадорлик юқори. Шохсизлантиришда 1-3 ҳафталиккача бўлган бузоқлар шох мугуз қавати қайчи ёрдамида қирилиб ҳар бир шохга 1.5 г миқдорда “Dehorning” мази суртилади [1] .

Биринчи тажриба гуруҳидаги бузоқлар кимёвий усулда шохсизлантирилди. Бунинг учун бизлар 1-3 ҳафталик 3 бош бузоқда оқ қурай гули ва уруғидан тайёрланган спиртли настойкани шох тепачасининг 3-4 жойига 0,5 мл юбордик. Юборишдан олдин

бузоқларнинг умумий ҳолатини, тана ҳароратини, нафас олишини ва пульсини текширдик. Бузоқларнинг умумий физиологик ҳолати қониқарли. Настойкани юборгандан эртаси куни шох тепачаси мавжуд жойида бир оз маҳаллий ҳарорат борлиги ва оғриқ ҳамда қизариш сезилади. Бузоқлар безовталанган вақтда бошини силкитади (1-расм).

1-расм. Кимёвий усулда шохсизлантириш

6-7 кунга бориб бузоқларнинг ҳолати қониқарли бўлиб, маҳаллий ҳарорат, оғриқ ва қизариш сезилмайди, яъни яллиғланиш реакцияси сусайган. Клиник кўрсаткичлар физиологик нормада.

Иккинчи тажриба гуруҳидаги бузоқлар физикавий усулда шохсизлантирилди. Бу усулни қўллаш учун 3 ҳафталик бузоқлар, жами 3 бош ажратилиб олинди. Шохсизлантиришни ўтказишдан олдин бузоқларнинг умумий ҳолати, тана ҳарорати, нафас олиши ва юрак уриши текширилди.

Куйдириш учун 10 арматурадан ясалган куйдиргичдан фойдаландик. Уни 800-1000⁰С паяльни лампа ёрдамида қиздирдик. Термокаутернинг учи шох тепачасига 1 сек. давомида айлантдириб босилади, иккинчи шохда 2 сек. тўқима очик жигар ранг бўлгунча босилади (2-расм)

2-расм. Физик усул (каугулятор) билан

Эртаси куни куйган жойда бир оз шиш пайдо бўлади, маҳаллий оғриқ ва ҳарорат сезилмайди, бузоқлар бир оз безовталанган, клиник кўрсаткичлар физиологик чегарада.

Учинчи кунга бориб куйдирилган жойда, терининг эпидермис қавати қуриши натижасида қорақўтир ҳосил бўлган. Бузоқларнинг умумий ҳолати қониқарли, клиник кўрсаткичлар нормада.

15-16 кунларга бориб қора қўтир тушиб, шу ерда чандик ҳосил бўлди.

Учинчи тажриба гуруҳидаги бузоқлар Хирургик (қонли) усулда шохсизлантирилди. Бу усул билан шохсизлантириш учун трепан, Плахотин, Шитов перфоратив пичоқдан ёки 1,5-2 см пўлат найчанинг бир учини ўткирлаб фойдаланиш мумкин. Биз ферма шароитида пўлат найчадан фойдаландик. 3-4 ҳафталик бузоқлар, жами 3 бош бузоқ ажратилиб, уларни шохсизлантиришга тайёрладик. Операция майдончаси тайёрланганидан ва жуни қирқилгандан кейин, 2 % ли новокаин эритмаси билан оғриқсизлантирилди. Шох тепачаси атрофидаги тўқималарга тери остига новокаин эритмаси юборилди. Найча пичоқ тепачанинг ўртасига қўйилиб айлантеририш ҳаракати билан то суякка етгунча тўқималар кесиб борилди, сал қия қилиб кесилган тери шох илдизи билан олиб ташланади. Қон оқишини тампонлар ёрдамида тўхтатиб, стрептоцид кукуни сепилади (3-расм).

3-расм. Хирургик (қонли) усул

Операциянинг эртаси куни бузоқлар оз-моз безовталанган, тўқималарда шиш ҳосил бўлиб оғриқ кузатилди. Жароҳат атрофига йод суртилиб, стрептоцид кукуни сепилди. Бу даволаш ишлари ҳар куни олиб борилди. 2-3 кунга бориб жароҳат атрофидаги тўқималарда ҳосил бўлган шиш пасайганлиги кузатилди, маҳаллий ҳарорат ва оғриқ сезиларли даражада. Бузоқларнинг умумий ҳолати қониқарли ҳолатда, клиник кўрсаткичлари физиологик нормада. 5-7 кунга бориб жароҳат атрофидаги тўқималарда шиш, маҳаллий ҳарорат ва оғриқ сезиларли даражада камайган. Бузоқларнинг умумий ҳолати қониқарли. 9-10 кунга бориб шиш камайган, маҳаллий ҳарорат, оғриқ сезилмайди, жароҳат устида қора қўтир ҳосил бўлган. Бузоқларнинг умумий ҳолати қониқарли. 3-4 ҳафта ичида қорақўтир тушиб, шу жойда чандиқ ҳосил бўлди.

Тўртинчи тажриба гуруҳидаги бузоқлар замонавий усулда шохсизлантирилди. Бу усул билан шохсизлантириш учун 1-3 ҳафталик бузоқлар, жами 3 бош бузоқ ажратилиб, “Dehorning” мази қўлланилди (4-расм). Маз суртилган бўзоқларнинг физиологик кўрсаткичлари қониқарли даражада, шохсизлантирилган бузоқларда безовталиниш кузатилмади. Маз суртилган шохнинг тепа қисмида мугуз қаватнинг бузилиши 14 соатда намоён бўлди. Шохсизлантиришнинг 2 куни қора қўтир ҳосил бўлди. Чандиқ ҳосил бўлиш муддати 4 кунга тўғри келди.

4-расм. Кимёвий усул (Dehorning) мази билан

Тадқиқот натижалари. Текширишлар Тошкент вилояти Зангиота тумани Назарбек МФЙ да жойлашган “Тўлаган” фермер хўжалигида олиб борилди.

Тажрибалар хўжаликда боқилаётган 1-3 ҳафталик 12 бош бузоқда олиб борилди. Бузоқлар ҳар бири 4 та гуруҳга бўлинди.

I тажриба гуруҳида бузоқлар кимёвий усулда шохсизлантирилди. Бу усулни амалга оширишда кимёвий моддалар (ишқор, кислоталар) ёки қитиқловчи дори воситаларидан фойдаланилди.

II тажриба гуруҳидаги бузоқлар физикавий (термик) усулда шохсизлантирилди.

III тажриба гуруҳида шохсизлантириш хирургик (қонли) усулни қўллаш орқали амалга оширилди.

IV тажриба гуруҳидаги бузоқлар замонавий усулда амалга оширилди.

Тажрибалар шуни кўрсатадики, таклиф қилинган шох ўсишининг олдини олиш усулларида кимёвий, физикавий (термик), хирургик (қонли) ва замонавий усуллар яхши натижа беради. Замонавий усулда биринчи марта “Dehorning” мазидан фойдаланилган. Бунда шох илдизини некроза учратиб, яхши натижа олиш мумкинлиги аниқланди ва бу усулда сарф харажатлар сезиларли даражада қисқартиради бузоқларнинг зарарланиш даражаси пасаяди (1-жадвал).

1-жадвал

№	ШОХСИЗЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ	I-ГУРУҲ	II-ГУРУҲ	III-ГУРУҲ	IV-ГУРУҲ
1	Кимёвий усул	+	+		
2	Физик усул		+	+	+
3	Хирургик усул		+	+	+
4	Замонавий усул	+	+	+	+
	Жами:	2 бош	4 бош	3 бош	3 бош

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Юқоридаги ўтказилаётган тадқиқотлар натижасида 1-3 ҳафталик бузоқларни шохсизлантиришда қуйидаги хулосаларга келиб, ветеринария амалиётига тавсиялар берилди.

1. Бузоқларни шохсизлантириш самарадорлиги, шохсизлантиришда қўлланиладиган усулларни тежамкор тамонларига боғлиқ.

2. Шохсизлантиришда ҳайвонларнинг нормал физиологик ҳолатини тиклаши учун кетган муддатга этибор қаратиш.

3. Шохсизлантирилган бузоқларларда асоратларни бўлмаслиги ва шохнинг ўрнидан чандиқ ҳосил бўлиш муддатларининг қисқаришига боғлиқ.

4. Хўжаликларда бузоқларни шохсизлантиришда фақатгина анъанавий усулларга таяниб қолмасдан замонавий усулларнинг тадбиқ қилиниши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Б.Д.Нарзиев, “Оператив хирургия ва топографик анатомия” Тошкент 2023 й
2. Guy St Jean Adrian Steiner A., David Weaver “Bovine Surgery and Lameness”, USA, 2005
3. Рустамов Х.К, Окбўтаев Я.О, Нарзиев Б. Д, Оператив хирургия. Самарқанд, 1997.
4. Шакалов К.И. Профилактика травматизма сельскохозяйственных животных в промышленных комплексах. Л.: "Колос", 1981.